

RASMIY-HUJJAT MATNLARINING EKSPRESSIVLIK BELGILARI XUSUSIDA

M.Xalilova, FarDU katta o‘qituvchisi (PhD)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada adabiy til qonuniyatlari asosida shakllantiriladigan rasmiy-hujjat matnlarining asosiy uslubiy xususiyatlari talqin qilinishi bilan birga ekspressivlik belgilari to‘g‘risida mulohaza yuritilgan.*

Kalit so‘z va iboralar: *diplomatik munosabatlar, ish yuritish uslubi, Davlat tili, adabiy til, rasmiy-hujjat, Qonun, Nizom, fikrlash jarayoni zanjiri, rasmiy-mantiqiylik, ko‘rsatma, qat‘iy aniqlik, ohangdorlik, kuchaytirish, tantanavorlik, ta‘sirchanlik.*

Bugungi globallashuv davrida Yevropa, Osiyo davlatlari hamda hamdo‘stlik mamlakatlari bilan iqtisodiy, siyosiy sohadagi tashqi aloqalar, o‘zaro diplomatik munosabatlar taraqqiy ettirilayotgan bir davrda, shuningdek, mamlakatimizdagi korxonalar, muassasa va tashkilotlarda yangicha ish uslubining keng yo‘lga qo‘yilayotganligi, hukumatimiz tomonidan Davlat tilini rivojlantirishga bo‘lgan e‘tiborning kuchayishi rasmiy hujjat matnlarining o‘rganilishi va muomalada qo‘llanilishiga ehtiyojni yanada kuchaytirdi.

Diplomatik yozishmalar davlat tashqi siyosatining maqsad va vazifalarini ko‘zda tutgan va ularni amalga oshiradigan diplomatik faoliyatning yozma shakllari hisoblanadi. Hozirgi o‘zaro kelishuvlar, siyosiy hayotimizda keng qo‘llanilayotgan, o‘zga davlatlar bilan muzokara, hamkorlik uchrashuvlari mazmunida tuziladigan matnlar rasmiy diplomatik matnlar, deyiladi.

Davlat idoralari, korxonalar va tashkilotlar ish yuritilishi jarayonini aks ettiruvchi qonun, nizom, yo‘riqnomalar, ma‘lumot-axborot tariqasida tuziladigan hujjatlar, rasmiy yozishmalar rasmiy-idoraviy uslubga xos hujjat matnlarini tashkil qiladi. Bunday uslubdagi hujjatlar aniq bir belgilangan qolipda, qisqa, barcha uchun tushunarli qilib yoziladi.

Rus tilshunosligida funksional uslublarga doir ilmiy manbalarda rasmiy nutq, uning shakllanishi, boshqa uslublardan ajralib turadigan o‘ziga xos belgilari haqida bir qator qimmatli nazariy ma‘lumotlar berilgan. Uslubshunoslik tarixida dastlab funksional stillar mohiyatini chuqur o‘rgangan akademik V.Vinogradovning fikriga ko‘ra, rasmiy nutq tilning xabar ifodalash funksiyasi asosida boshqa nutq turlaridan ajratib o‘rganiladi[3,6]. Shunga ko‘ra, u ko‘rsatib o‘tilgan munosabatlarda va o‘zaro muomalalarda aloqa qilish, xabar ifodalash va ba‘zi o‘rinlarda buyurish vazifalarini ifodalash uchun ham ishlatiladi.

Shuningdek, stilistikaga doir bir qator ilmiy, o‘quv manbalarda[5,39–52, 7,54–61] ham rasmiy nutqning uslubiy belgilari, leksik, grammatik xususiyatlari bo‘yicha nazariy fikrlar bayon qilingan.

Funksional uslublarni matn kategoriyalari aspektida o‘rganilgan T.V.Matveyevaning «Funksional uslublar matn kategoriyalari aspektida» monografiyasida[6,38–44] rasmiy uslub va ushbu uslubning bir butun matn kategoriyasi tarzida shakllantirilishi hamda mazmuniy tomoni, rasmiy uslubning bir butun kategoriya tarzida bir-biriga ulangan tematik zanjirdan iborat tuzilmasi va

unda fikr ifodalanishi jarayoni haqida nazariy fikrlar beriladi. Uslub «janr zanjiri»ning rasmiy hujjat matnlariga fikr ifodalanishi jihatdan yaqin bo'lgan ilmiy matnlardagi tematik janrga o'xshash tomonlari va rasmiy-ish doirasidagi tematik zanjirning xarakterli belgilari to'g'risida ilmiy mulohazalari bayon qilinadi. Shuningdek, rasmiy ish qog'ozlari matnida fikrlash jarayoni zanjiri va ilmiy matndagi fikrlash zanjiriga o'xshash va lingvistik-mantiqiy nuqtai nazardan ilmiy matnlardan farqlanib turuvchi o'ziga xos tomonlari, rasmiy hujjat matnlaridagi ohangdorlik, rasmiy-ish nutqidagi hissiy-ekspressivlik masalasi, rasmiy uslub matnlariga xos bo'lgan bo'yoqdorlik, rasmiy-ish qog'ozlari qismlaridagi baholanish va baholash vaziyatlari, rasmiy-ish matnlaridagi temporallik maydoni va uning o'ziga xosliklari ilmiy tahlillarga suyanga holda isbotlanib yoritib berilgan.

Chunonchi, olimo rasmiy-ish matnlaridagi fikrlash jarayoni zanjirini quyidagicha izohlaydi: «Rasmiy-ish matni lingvistik-mantiqiy nuqtai nazardan ilmiy matndan farqlanadi. Ilmiy matnda muammoning shakllanishini, uning hal qilish yo'llarini, xulosalash bosqichlarini kuzatamiz. Rasmiy nutqqa xos mikromatnlar esa funksional-mazmuniy tomondan – bu ko'rsatma, buyruq matnidir. Ushbu matnda faqat quruq obyektiv axborot o'z aksini topadi. Ish qog'ozlari matnida qiyoslash, munozara kabilar bo'lmaydi. Shu sababli unda bog'lovchi vositalar kam ishlatiladi. Rasmiy matnda qat'iy standartlashgan vositalar ishlatiladi... Bu matnda qat'iy aniqlik bo'lishi lozim... Rasmiy-ish stilining fikrlash jarayoni zanjirining o'ziga xosligi shundan iboratki, unda o'ta aniqlik bo'lib, unda mulohaza yuritish, munozara qilish bo'lmaydi...»[6,38–40].

Ish qog'ozlarining to'la tarkibi, rasmiy uslubning leksik xususiyatlari o'zbek tilshunosligida ham ilmiy tadqiqotlarning asosi bo'ldi. O'tgan asrning 80-yillarida ushbu yo'nalishda D.Boboxonova «Hozirgi o'zbek adabiy tilining rasmiy-ish uslubi» mavzusida nomzodlik dissertatsiyasida[1], birinchi bo'lib, rasmiy uslub doirasidagi hujjatlar ro'yxatini batafsil keltiradi va ularning har birining bir uslub ichida yana o'z shakllanish uslubi (podstillari) mavjudligini ta'kidlaydi.

O'zbek tilshunosligida har bir uslubning alohida maxsus monografik planda o'rganishga bag'ishlangan yirik tadqiqot S.Karimovning «O'zbek tili funksional stilistikasi» monografiyasi[4] bo'lib, o'zbek tilshunosligida funksional stilistika sohasida olib borilgan tadqiqotlarga munosabat bildirilganligi, xulosalarning umumlashtirilganligi nuqtai nazaridan ilmiy ahamiyatga ega bo'lgan yirik tadqiqot bo'ldi. Rasmiy-ish uslubining tuzilishida birlamchi asos bo'luvchi ekstralingvistik shart-sharoitlari lisoniy dalillar yordamida batafsil bayon qilindi.

Rasmiy-ish qog'ozlari matnidagi hissiy-ekspressivlik masalasi to'g'risida mulohaza yuritadigan bo'lsak, funksional uslublarga doir o'z tadqiqotlarida aksariyat olimlar rasmiy-ish qog'ozlarining tuzilishi, mazmuni yuzasidan berilgan mulohazalarida umumiy bo'lgan fikrni ta'kidlaydilar: ya'ni unda hissiy ta'sirchanlikka yo'l qo'yilmaydi. Unda voqelikni, inson hissiyoti, fikri va harakatlarini obrazli tasvirlashga yo'naltirilgan badiiy tasvir vositalarining uchramasligi, binobarin, o'xshatish, epitet, jonlantirish, poetik leksika elementlari, chama sonlar, gumon olmoshlari, juft so'zlarning qo'llanishi xos emasligi, emotsional-ekspressiv vositalardan foydalanilmasligi (D.A.Boboxonova fikri) haqida nazariy qarashlar bildiriladi. Yana «... Rasmiy matnlarning «quruqlik»

xarakteri subyektiv baho ifodalovchi vositalarning ishlatilishiga yo‘l qo‘ymaydi. Shu ma’noda u BU bilan qarama-qarshi qutbda joylashadi...»[4,15–16]. Xuddi shu mazmundagi fikr rus tilshunosi L.G.Barlas tomonidan ham bildiriladi: «Rasmiy-ish uslubiga stilistik bir xillik va qat’iyat (mo‘tadil kitobiy), obyektivlik va qisman ifodaning shaxssizligi xos. Unga emotsionallik, subyektiv baho va so‘zlashuv tili xos emas. Shu ma’noda rasmiy-ish uslubi ilmiy uslubga yaqinlashadi»[2,79].

Rasmiy uslubga xos matnlar bo‘yicha olib borgan izlanishlarimiz misolida mulohazalarimiz quyidagicha, rasmiy-ish nutqining noemotsional xarakteri to‘g‘risidagi fikr munozarali. Yuqorida qayd etganimizdek, rus tilshunosi T.V.Matveyeva o‘z monografiyasida funksional-stilistik tadqiqotlarda umumiy bo‘lgan rasmiy-ish nutqining noemotsional xarakteri to‘g‘risidagi fikrlar unchalik munozarasiz emasligi, noemotsionallik holatini rasmiy uslubning barcha janrlari uchun birdek qabul qilib bo‘lmasligini, faqat xarakterni aks ettiruvchi rasmiy-ish matnlariga nisbatan adolatli yondashuv rasmiy-ish nutqining ko‘plab janrlari materiallari bilan tasdiqlanmasligini keltirib o‘tadi va rasmiy ish matnlarida ham fikrni kuchaytiruvchi vositalardan foydalanilishi, bunday kuchaytiruvchi vositalarning qo‘llanilishi oqibatida ohangdorlikning kelib chiqishi jihatlari to‘g‘risida o‘z qarashlarini bildirib o‘tadi:

«Funksional-stilistik tadqiqotlarda rasmiy-ish nutqi uchun umumiy bo‘lgan uning noemotsional xarakteri to‘g‘risidagi fikr unchalik munozarasiz emas. Faqat xarakterni aks ettiruvchi ish tekstlariga nisbatan adolatli yondashuv rasmiy-ish nutqining ko‘plab janrlari materiallari bilan tasdiqlanmaydi. Hujjatning keyingi buyruq maylini tashkil qiluvchi kirish qismlarida, odatda, ohangdorlik maydoniga oid bo‘lgan ba’zi miqdordagi leksik birliklar qo‘llaniladi. Ular mazmuniga ko‘ra bir-biriga yaqin bo‘ladi va shunday ekan, bu yerda ma’lum bir stilistik qonuniyat borligini ko‘rish mumkin: matn buyrug‘ini dalillash leksik-grammatik usullar yordamida kontekstda yuzaga chiqadigan kuchaytirish samaradorligiga ega bo‘lgan nutq ko‘rinishlariga ham tegishlidir. Bunday qo‘llanish standart leksik birliklarning tipik usuli bo‘lib, ular fikrni «yanada» kuchaytiruvchi – yanada kuchliroq ifodalashga xizmat qiluvchi matnlarning qo‘llanish jarayonidan iborat bo‘ladi[6,40–44]».

Yuqoridagi bir-biriga zid mulohazalarni keltirib o‘tgan holda, rasmiy ish hujjatlarida mohiyatan emotsional-ekspressivlikning namoyon bo‘lish holatlari kuchaytiruvchi vositalardan foydalanish tarjimai hol, tavsifnoma xarakteridagi ish qog‘ozlari matnida haqqoniy ro‘y-rost faktlar, raqamlar, joy nomlari keltirilgani va tarjimai hol, tavsifnoma egasiga haqqoniy to‘g‘ri yondashuv rasmiy nutqning boshqa janrlarida qo‘llanuvchi mikromatnlar bilan bir xillik kasb etmaydi. Yuqorida keltirilganidek, farmoyish hujjatlari, shartnoma matnlari, taklifnoma, diplomatik yozishmalarida fikrni kuchaytirish ma’nosiga ega bo‘lgan va ohangdorlikni tashkil etuvchi ba’zi miqdordagi leksik birliklar (*yanada kuchaytirilsin, boyitilsin, mustahkamlansin va boshqalar*) qo‘llaniladi. Ular vositasida matnda kuchaytirilgan buyruq ma’nosi hamda fikrni kuchaytirish «yanada» kuchaytiruvchi vositasi bilan qiyosiy mazmunni kuchaytirish, yanada kuchliroq qilishga erishiladigan qo‘llanishlar yuzaga keladi.

Tarkibida «yanada» kuchaytiruvchi vositalari bilan qoʻllangan birliklar matndagi boshqa qoʻllanishlar bilan uygʻunlikda rasmiy matndagi «osoyishta» tarzda neytrallikdan sezilarli darajada «qoʻzgʻalish» hosil qiladi. Masalan, Qonun hujjatlari matnidagi gaplarning predikativ (kesim) asoslarida shunday «kuchayish, qoʻzgʻalish»ni bildiruvchi vositalarning qoʻllanilganligini kuzatamiz:

«...jamiyatda milliy va diniy qadriyatlarimizga yot boʻlgan gʻoyalarga nisbatan toqatsizlik muhitini shakllantirish;

jamiyatda bagʻrikenglik, oʻzaro hurmat, mehr-oqibat, tinchlik va totuvlikni, ijtimoiy-maʼnaviy muhit barqarorligini taʼminlashda diniy-maʼrifiysoha vakillarining daxldorlik hissi va ishtirokini yanada oshirish;

globallashuv sharoitida jamiyatimizdagi ijtimoiy-maʼnaviy muhit barqarorligi va eʼtiqod erkinligiga tahdid tugʻdirishi mumkin boʻlgan omillarni barvaqt aniqlash va oldini olishga qaratilgan axborot-tahliliy faoliyatni yanada kuchaytirish... »

«...tarixiy-meʼmoriy ahamiyatga ega ziyoratgohlarni saqlash, taʼmirlash, obodonlashtirish, ularning infratuzilmasini yanada rivojlantirish; (Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5416-sonli Farmonidan).

Rasmiy ish qogʻozlari matni mazmunini kuchaytiruvchi semantikasi yana bir nutqiy qoʻllanishlarning bir qator standart metaforalarga egaligidadir. Masalan, ... **taraqqiyotning yuqori templari, yuqori sifat, keng tushuntirish, muhim kamchiliklar, ...apparatning boʻshangligi, yangi kuchlar, prinsiplarni buzish, chegaralarni siljitish** kabi leksik-grammatik birliklarning ishlatilishida ham koʻrinadi.

Misollar asosida koʻrib oʻtganimizdek, rasmiy-ish qogʻozlari matnida ham, taniqli olimlarning bildirgan fikrlaridan farq qilgan tarzda, inson hissiyotiga taʼsir etuvchi yoki ekspressivlikni kuchaytiruvi vositalardan ham foydalanilar ekan, faqat uning baʼzi bir janr koʻrinishlarida shunday ifodaga ega. Bunday leksik-grammatik vositalar yordamida taʼsirchanlikning namoyon boʻlishi, fikrni kuchaytiruvchi vositalaridan foydalanilishi natijasida butun bir tarzda rasmiy hujjat mikromatnlarining asosiy yana bir ekstralingvistik belgisi – uning ohangdorligi maydonini hosil qilishiga olib keladi.

Demak, rasmiy-ish qogʻozlari: shartnoma, buyruq, farmoyish, Qonun hujjatlarida, diplomatik va tijorat yozishmalarida bir qancha kuchaytiruvchi vositalardan foydalanilgan holda, boshqa nutq uslublaridan ajralib turadigan yana bir muhim belgisi – ohangdorligi boʻlib, bu ish qogʻozlari matnining uslubiy, semantik va modal maʼnolaridan kelib chiqadi va shu mazmuni aks ettiruvchi oʻziga xos lugʻaviy hamda grammatik tarkib yordamida ifoda etiladi.

Adabiyotlar:

1. Бабаханова Д.А. Официально-деловой стиль современного узбекского литературного языка: Автореф. дисс.... канд. филол.наук, 1987. – С.9.
2. Барлас Л.Г. Русский язык. Стилистика. – М.: Просвещение, 1978, с. 79.
3. Виноградов В.В. Поэтика. Теория поэтической речи. Стилистика. –М. Изд-во АН СССР. 1963.

4. Каримов С. Ўзбек тили функционал стилистикаси. – Самарқанд:СамДУ нашри, 2010.
5. Кожин А.Н., Крылова О.А. Одинцов В.В. Функциональные типы русской речи. – М.:Высшая школа,1982. – 219 стр.
6. Матвеева Т.В. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий. – Свердловск, 1990.
7. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М.: Высшая школа, 1987.